

O‘QITUVCHI SHAXSINING LIDERLIK FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK SHAROITLAR: NAZARIY-METODOLOGIK TAHLIL

NORQULOVA SEVARA

ISFT instituti Samarqand filiali 1-kurs magistranti

Norqulovas100@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19053586>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada o‘qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini rivojlantirish muammosi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda o‘qituvchi liderligining mohiyati, strukturaviy komponentlari hamda ularni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi psixologik-pedagogik sharoitlar aniqlashtirilgan. Shuningdek, shaxsga qaratilgan kompetensiya, kasbiy motivatsiya, pedagogik jarayon va ta’lim muhitining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o‘qituvchi liderligini rivojlantirishning asosiy omillar sifatida asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi liderligi, pedagogik subyektivlik, psixologik-pedagogik sharoitlar, refleksiya, kasbiy motivatsiya, ta’lim muhiti.

Аннотация. В данной научной статье проблема развития лидерских качеств личности учителя анализируется с позиций современной педагогики и психологии. В исследовании раскрывается сущность учительского лидерства, его структурные компоненты, а также определяются психолого-педагогические условия, способствующие их формированию и развитию. Обосновывается, что рефлексивная компетентность, профессиональная мотивация, педагогическая субъектность и социально-психологические особенности образовательной среды выступают основными детерминантами развития лидерства учителя.

Ключевые слова: лидерство учителя, педагогическая субъектность, психолого-педагогические условия, рефлексия, профессиональная мотивация, образовательная среда.

Abstract. This scientific article analyzes the problem of developing leadership qualities of a teacher’s personality from the perspective of modern pedagogy and psychology. The study examines the essence of teacher leadership, its structural components, and identifies psychological and pedagogical conditions that facilitate their formation and development. Reflective competence, professional motivation, pedagogical subjectivity, and the socio-psychological characteristics of the educational environment are substantiated as the main determinants of teacher leadership development.

Keywords: teacher leadership, pedagogical subjectivity, psychological and pedagogical conditions, reflection, professional motivation, educational environment.

Kirish. Ilm-fan shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir sharoitida ta’lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan talablar tubdan o‘zgarmoqda. Bugungi kunda o‘qituvchi faqat bilim beruvchi shaxs emas, balki ta’lim jarayonining faol subyekt, pedagogik innovatsiyalar tashabbuskori va ijtimoiy-lider shaxs sifatida namoyon bo‘lishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, o‘qituvchi shaxsida

liderlik fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Shunday ekan zamonaviy pedagoglarimizning oldiga muhim ma'sulyatlar va vazifalar yuklatiladi.

Liderlik ko'nikmalari rivojlangan o'qituvchi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, hamkorlikka va shaxsiy rivojlanishga yo'naltira oladi. Biroq, mazkur fazilatlar o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi, balki muayyan psixologik-pedagogik muhitlar ta'sirida rivojlanib boradi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi o'qituvchi liderligini rivojlantirishda samarali psixologik-pedagogik sharoitlarni nazariy jihatdan asoslab berishdir. Tez sur'atlarda o'sib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida ta'lim tizimining samarasi, avvalo, pedagog kadrlarning kasbiy malakasi va shaxsiy barkamolligi bilan bevosita bog'liqdir. Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga nafaqat yuqori bilimga ega mutaxassislarini tayyorlash, balki dunyo miqiyosida raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi, tashabbuskor, ijtimoiy mas'uliyatni his eta oladigan shaxslarni shakllantirish vazifasini qo'ymoqda. Mazkur jarayonda o'qituvchi shaxsining o'rni katta ahamiyat kasb etib, uning liderlik fazilatlarini ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. Hozirgi kunda pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchi an'anaviy bilim beruvchi shaxs sifatida emas, balki, ta'lim jarayonini boshqaruvchi, o'quvchilarni faoliyatga yo'naltiruvchi va jamoada ijobiy psixologik muhitni yaratib beruvchi lider sifatida faoliyat yuritishi talab etilmoqda. O'qituvchining liderlik fazilatlarini uning muloqot madaniyati, emotsional qobiliyati, refleksiv qobiliyati, tashabbuskorligi hamda mas'uliyatni o'z zimmasiga olib bilishi bilan baholanmoqda. Ushbu fazilatlarining shakllanishi va rivojlanishi esa ma'lum bir psixologik-pedagogik sharoitlar mavjudligini taqozo etadi.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi shaxsining liderlik salohiyatini rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida turli nazariy yondashuvlar asosida o'rganilgan. Shu jumladan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar doirasida o'qituvchining kasbiy va shaxsiy rivojlanishi masalalari tadqiq etilgan. Ammo mazkur yondashuvlar doirasida liderlik fazilatlarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan psixologik-pedagogik sharoitlarning tizimli va kompleks tahlili doimo o'garib, o'sib borishi natijasida doim o'zgarib borishi mazkur mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

Shu nuqtai nazardan, o'qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini doimiy ravishda rivojlantirib borishda psixologik-pedagogik sharoitlarni nazariy-metodologik jihatdan tahlil qilish, ularning mazmun-mohiyatini aniqlash hamda ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish ta'lim amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot natijalari pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonini takomillashtirish, shuningdek, ta'lim muassasalarida samarali pedagogik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Yangi O'zbekiston ta'lim siyosatida pedagog shaxsini har tomonlama rivojlantirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Davlatimiz rahbari SH.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ta'limni modernizatsiya qilish, pedagog kadrlarning nufuzini oshirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar o'qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini shakllantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Ushbu yondashuvda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodni tarbiyalovchi, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiruvchi yetakchi shaxs sifatida qaraladi. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev ta'lim sohasiga oid chiqishlarida pedagogning shaxsiy mas'uliyati, tashabbuskorligi va doimiy o'z ustida ishlashi ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanini alohida ta'kidlab kemoqdalar. Bu fikrlar o'qituvchi liderligini rivojlantirish jarayoni avvalo ichki motivatsiya, kasbiy o'sishga bo'lgan ehtiyoj va reflektiv faoliyat bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Demak, liderlik fazilatlarini tashqi boshqaruv orqali emas, balki muayyan psixologik-pedagogik sharoitlar asosida bosqichma-bosqich shakllanadi[1,2].

Psixologik-pedagogik sharoitlar deganda o'qituvchining kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishiga xizmat qiluvchi ichki va tashqi omillar majmui tushuniladi. Ushbu sharoitlar qatoriga qulay psixologik muhit, pedagogik hamkorlikka asoslangan munosabatlar, o'qituvchining erkin fikrlashi va tashabbus ko'rsatishiga imkon beruvchi ta'limiy makon, shuningdek, kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi metodik tizimlar kiradi. Bunday sharoitlar mavjud bo'lgan taqdirdagina o'qituvchi o'zida liderlikka xos bo'lgan fazilatlarni namoyon eta oladi.

Bundan tashqari, o'qituvchi liderligining shakllanishi kommunikativ kompetensiya, emotsional barqarorlik, empatiya, qaror qabul qilish qobiliyati va reflektiv tafakkur kabi psixologik xususiyatlarga bevosita bog'liq hisoblanadi. Pedagogik jihatdan esa ta'lim jarayonida entirfaol metodlardan foydalanish, interaktiv yondashuvlarni joriy etish, o'quvchilar bilan o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarini yo'lga qo'yish pedagoglarimizning liderlik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan “inson qadri uchun” tamoyili ham aynan ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirishni nazarda tutadi[2].

Shuningdek, o'qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini rivojlantirishda kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirish tizimining roli alohida ahamiyatga ega. Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar pedagoglarni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, ularning innovatsion faoliyatga tayyorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'qituvchining o'z kasbiga bo'lgan ongli munosabati va ijtimoiy mas'uliyati uning ta'lim jarayonidagi yetakchilik rolini mustahkamlaydi. Bir so'z bilan aytganda, o'qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u muayyan psixologik-pedagogik sharoitlar majmuini talab etadi. Ushbu sharoitlarning ilmiy asosda tashkil etilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, pedagog kadrlarning kasbiy yetukligini ta'minlash hamda jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan shaxslarni tarbiyalash imkonini beradi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda liderlik tushunchasi shaxsning ijtimoiy guruhdagi ta'sir kuchi, boshqaruv salohiyati va kommunikativ ustunligi bilan izohlanadi. Pedagogik jarayonda esa liderlik o'qituvchining ta'lim jarayonini maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil eta olish, pedagogik qarorlar qabul qilish va o'quvchilar faoliyatini motivatsiyalash qobiliyati

sifatida talqin etiladi. Olimlarimiz tomonidan o‘qituvchi liderligining bir qancha majmuaviy struktura komponentlari ishlab chiqilgan va amalda qo‘llanilib kelinmoqda[3,10].

O‘qituvchi liderligining strukturasi quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi:

1-rasm. O‘qituvchi liderligining strukturaviy komponentlari[1]

O‘qituvchi liderligini psixologik-pedagogik sharoitlarda rivojlantirishi, avvalo, o‘qituvchining lider sifatida shakllanishi, uning pedagogik subyekt sifatida tan olinishi bilan bog‘liq bo‘lib, ta‘lim muassasasida o‘qituvchining tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, mustaqil qaror qabul qilishiga imkon yaratish liderlik fazilatlarining rivojlanishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari refleksiya tushunchasi o‘qituvchi shaxsining kasbiy o‘shish mexanizmi hisoblanadi. O‘z pedagogik faoliyatini tanqidiy tahlil qila olish, tajribani qayta anglash va yangi strategiyalar ishlab chiqish o‘qituvchida yetakchilik kompetensiyalarini mustahkamlaydi[6].

Self-determinatsiya nazariyasiga ko‘ra, ichki motivatsiya shaxs faolligining eng barqaror manbai hisoblanadi. O‘qituvchining kasbiy maqsadlari va shaxsiy qadriyatlari uyg‘unligi liderlik faoliyatini samarali amalga oshirishga zamin yaratadi. Pedagogik jamoada samarali kommunikatsiya, konstruktiv muloqot va professional hamkorlik muhitining mavjudligi o‘qituvchining liderlik rolini kuchaytiradi. Jamoaviy loyihalar va innovatsion faoliyat o‘qituvchini tabiiy lider sifatida shakllantiradi[4,11].

Xulosa. O‘tkazilgan nazariy-metodologik tahlil shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini rivojlantirish ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi mutaxassis, balki ta‘lim jarayonini tashkil etuvchi, jamoani boshqara oladigan, o‘quvchilarni ijtimoiy faollikka undovchi yetakchi shaxs sifatida maydonga chiqmoqda. Shu bois, o‘qituvchi liderligini shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlari doirasida dolzarb ilmiy muammo sifatida e‘tirof etiladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, o‘qituvchi shaxsining liderlik fazilatlarini o‘z-o‘zidan shakllanmaydi, balki muayyan psixologik-pedagogik

sharoitlar ta'siri ostida rivojlanadi. Mazkur sharoitlar qatoriga qulay psixologik muhit, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, pedagogik hamkorlikka asoslangan munosabatlar, o'qituvchining kasbiy motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash hamda refleksiv faoliyatni rag'batlantirish kiradi. Ushbu omillar o'qituvchining ichki salohiyatini ochib berish va uning yetakchilik qobiliyatlarini namoyon etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi liderligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, kompetensiyaviy, faoliyatga yo'naltirilgan va akmeologik yondashuvlar muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuvlar pedagog shaxsining kasbiy va shaxsiy rivojlanishini bir butun jarayon sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi hamda liderlik fazilatlarini tizimli ravishda shakllantirishga zamin yaratadi[11].

Davlatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, pedagog kadrlarning nufuzi va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan tashabbuslar o'qituvchi shaxsining liderlik rolini yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan ta'limni rivojlantirishga oid g'oyalar pedagogdan yuqori kasbiy saviya, tashabbuskorlik va ijtimoiy mas'uliyatni talab etadi. Bu esa o'qituvchi liderligini rivojlantirish masalasini faqat nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga ega vazifa sifatida ham ko'rib chiqishni taqozo etadi[2].

Xulosa o'rnida aytish joizki, o'qituvchi shaxsining liderlik qobiliyatlarini nomoyon qilishga qaratilgan psixologik-pedagogik sharoitlarni ilmiy asosda tashkil etish ta'lim jarayonining sifatini oshirish, pedagog kadrlarning kasbiy yetukligini ta'minlash hamda jamiyat taraqqiyoti uchun raqobatbardosh, bilimli va mas'uliyatli shaxslarni tarbiyalashga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim amaliyotida pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirishda metodik tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. Ta'lim sifatini oshirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'plami. Toshkent, 2021.
4. Zimnyaya I. A. Pedagogik psixologiya. Moskva: Logos, 2019.
5. Markova A. K. O'qituvchining kasbiy kompetentligi. Moskva: Pedagogika, 2018.
6. Bondarevskaya E. V. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. Rostov-na-Donu, 2017.
7. Slastenin V. A. Pedagogika: nazariya va amaliyot. Moskva: Akademiya, 2020.
8. Leontev A. N. Faoliyat. Ong. Shaxs. Moskva: Smisl, 2016.
9. Kuzmina N. V. Pedagogik mahorat va o'qituvchi shaxsi. Sankt-Peterburg, 2018.
10. To'raqulov A. A., Jo'rayev R. X. Pedagogik mahorat asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
11. Xoliqova N. R. Pedagogik psixologiya. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021.
12. Adizova T. M. Zamonaviy o'qituvchi kompetensiyasi va liderlik masalalari. // Pedagogik ta'lim jurnali, 2022, №3.